

ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАЛАР УЧУН ЧЕГАРАВИЙ МАСАЛАЛАРНИ ЧЕКЛИ ЭЛЕМЕНТЛАР УСУЛИДА ЕЧИШДА ОПТИМАЛ КВАДРАТУР ФОРМУЛАЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538896>

Раҳмонқулова Зарнигор

*Бухоро давлат университети амалий математика
(соҳалар бўйича) 1-курс магистранти*

Аннотация: Ушбу мақолада чекли элементлар усули, чизиқли оддий дифференциал тенгламалар, чегаравий масалалар тушунчалари аниқланади, шунингдек, ушбу турдаги масалаларни йегиш учун оптимал квадратик формулалар қўлланилиши кўрсатилган. Бундан ташқари, ушбу мақола ҳозирги вақтда математика фанида мавжуд бўлган квадратик формулаларни ўрганиш ва ушбу тадқиқот мавзуси учун энг мосини аниқлашга қаратилган.

Калит сўзлар: формула, квадратур формула, математика фанлари, дифференциал тенгламалар, чекли элементлар усули, чегаравий масалалар

Математика фанида ҳар хил турдаги масалаларни йегишда квадрат формулаларни аниқлаш мутахассислар олдида қўйилган энг муҳим вазифалардан биридир. Чизиқли оддий дифференциал тенгламалар учун чегаравий масалаларни чекли элементлар усули билан йегиш учун мос квадрат формулаларни белгилашдан аввал юқорида қайд етилган ҳар бир тушунчани аниқлаш зарур.

Дифференциал тенглама - бу номаълум функциянинг (ёки бир нечта номаълум функцияларнинг) ҳосилаларини ўз ичига олган тенгламадир. Ўз навбатида, оддий дифференциал тенгламалар бир ўзгарувчининг функцияси учун дифференциал тенгламалардир. Чегаравий масала - бу интеграция оралиғининг бошида ва охирида ("қирраларида") керакли функциялар қийматлари ўртасида берилган чизиқли муносабатларга эга дифференциал тенглама ёки дифференциал тенгламалар тизимидир.

Шунингдек, агар биз ушбу дифференциал тенгламаларни ечиш ҳақида гапирадиган бўлсак, унда чекли элементлар усулини еслатиб ўтиш керақдир. *Чекли элементлар усули* - бу дифференциал тенглама ёки вариацион принцип сифатида тузилган муаммоларни ҳал қилишнинг рақамли

процедураси. Чекли элементлар усули Риц ва Галеркиннинг классик усуллари билан фарқ қилади, чунки яқинлашувчи функция узлуксиз бўлак-бўлак силлиқ чекли функцияларнинг чизиқли бирикмасидир. Чекланган функциялар фақат маълум оралиқда нолдан фарқ қилади.

Квадратур формулалар - чекланган сонли нуқталарда интеграл қийматлари бўйича аниқ интегралларни тахминий ҳисоблаш учун ишлатиладиган формуладир. Квадратур формулалари амалий масалаларнинг қуйидаги муҳим классларини ҳал қилишда кенг қўлланилади: спектрограммаларни ҳисоблаш, солиштириш ва корреляция баҳоларини ҳисоблаш, зилзила сейсмограммаларини таҳлил қилиш, тасвирни қайта ишлаш, оптик тизимлар ва синтезланган голограммаларни моделлаштириш, нутқ таҳлили ва синтези, қисман дифференциал тенгламалар учун чегаравий масалаларни йечиш, рақамли масалаларини йечиш ва ҳоказо. Шунинг учун шаклнинг оптимал квадратура формулаларини қуриш ҳисоблаш ва амалий математиканинг долзарб муаммолари ҳисобланади.

Квадратур формулаларининг асосий турларидан бири қуйида келтирилган формуладир:

Формула 1

$$\int_0^1 e^{2\pi i p x} \varphi(x) dx \cong \sum_{\beta=0}^N C[\beta] \varphi[\beta]$$

Чегаравий масалаларнинг чизиқли элементларга асосланган чекли элементлар усули билан тахминий йечими ҳар қандай $v_h \in V_h$ учун тенгликни қаноатлантирадиган $u_h \in V_h$ функциядир. (Формула 2)

Формула 2

$$\int_0^\ell (p u_h' v_h' + q u_h v_h) dx = \int_0^\ell f v_h dx.$$

Чекланган элементлар усули Галеркин усулининг варианти бўлганлиги сабабли, масала кенгайишдаги коэффицентларни аниқлаш учун SLAE $A c = A$ га эквивалент бўлиб, A ва A элементлари ушбу шаклга эга бўлади (Формула 3):

Формула 3

$$a_{ij} = \int_0^\ell (p \varphi_j' \varphi_i' + q \varphi_j \varphi_i) dx, \quad F_i = \int_0^\ell f \varphi_i dx.$$

Чекланган элементлар усулининг моҳияти қуйидагичадир:

а) дифференциал тенглама ва чегара шартларини қаноатлантирувчи $u(x)$ функциянинг аниқланиш соҳаси чекли элементлар деб аталадиган чекли сонли субдоменларга бўлинади;

б) ҳар бир элементда қўшни элементларнинг тугун нуқталари билан умумий бўлган чекланган миқдордаги тугун нуқталари ўрнатилади, уларда керакли функциянинг тугун қийматлари топилиши керак;

с) ҳар бир элемент бўйича керакли функция қидирилаётган функциянинг тугун қийматларига тенг бўлган коэффицентлар билан базис функцияларининг чизиқли бирикмаси билан яқинлашади;

д) коэффицентларни топиш учун тортилган қолдиқлар усули (Галеркин усули) қўлланилади.

Фойдаланилган адабиёт

1. Abdusamad A. Salih "Finite element method" Department of Aerospace Engineering Indian Institute of Space Science and Technology Thiruvananthapuram - 695547, India.

2. Farago and R. Horvath. On the nonnegativity conservation of finite element solutions of parabolic problems. CAKUTO Int. Ser. Math. Sci. Appl., 15:76–84, 2001.

3. Jin, Bangti & Lazarov, Raytcho & Lu, Xiliang & Zhou, Zhi. (2015). A simple finite element method for boundary value problems with a Riemann-Liouville derivative. Journal of Computational and Applied Mathematics. 293. 10.1016/j.cam.2015.02.058.

4. А. Г. Петров, Квадратурные формулы для периодических функций и их применение в методе конечных элементов, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2008, том 48, номер 8, 1344–1361

5. Рамазон Тўхтаевич Муҳитдинов, Насулло Шарифович Хамроев Иккинчи тартибли оддий дифференциал тенгламалар учун чегаравий масалаларни Грин функцияси ёрдамида ечиш йўллари // Science and Education. 2021. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ikkinchi-tartibli-oddiy-differenitsal-tenglamalar-uchun-chegaraviy-masalalarni-grin-funktsiyasi-yordamida-echish-y-llari>

